

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjieva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашуоров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойилов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК 616.89-008.441.3:616.831-005.4

Алимов Улугбек Худоярович,Центр развития профессиональной квалификации
медицинских работников при МЗ РУз**Адамбаев Zufar Ибрагимович**

Ургенчского государственного медицинского института

Ибрагимов Мухаммад Шомурод углиТашкентского городского филиала по психиатрии Республиканского
специализированного научно-практического медицинского центра психического здоровья**КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105236>**АННОТАЦИЯ**

В статье представлены результаты комплексного клинико-эпидемиологического исследования психических расстройств у 120 пациентов с сосудистой деменцией (СД). Установлена высокая распространенность психопатологической коморбидности (91,7%), ведущее место в структуре которой занимают депрессивные расстройства (68,3%), тревожные симптомы (54,2%) и апато-абулический синдром (45,8%). Показана прямая корреляционная связь между тяжестью когнитивного дефицита (по шкале MMSE) и выраженностью поведенческих нарушений (по шкале NPI). Научно доказано негативное влияние психических расстройств, особенно депрессии и тревоги, на качество жизни пациентов и уровень социальной адаптации, превышающее степень инвалидизации, обусловленной собственно когнитивным снижением. Подчеркивается необходимость обязательного скрининга психических расстройств в комплексной программе ведения пациентов с СД.

Ключевые слова: сосудистая деменция, психические расстройства, коморбидность, депрессия, качество жизни, психопатология, эпидемиология, сосудистая депрессия.

Alimov Ulugbek Khudoyarovichthe Center for the Development of Professional Qualifications of Medical
Workers under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan**Adambaev Zufar Ibragimovich**

Urgench State Medical Institute

Ibragimov Muhammad Shomurod ugliTashkent City Psychiatric Branch of the Republican Specialized
Scientific and Practical Medical Center for Mental Health of the
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan**CLINICO-EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MENTAL DISORDERS IN PATIENTS WITH VASCULAR DEMENTIA: ANALYSIS OF COMORBIDITY STRUCTURE AND IMPACT ON QUALITY OF LIFE****ANNOTATION**

The article presents the results of a comprehensive clinico-epidemiological study of mental disorders in 120 patients with vascular dementia (VD). A high prevalence of psychopathological comorbidity (91.7%) was established, with depressive disorders (68.3%), anxiety symptoms (54.2%), and apathetic-abulic syndrome (45.8%) occupying the leading place in the structure. A direct correlation was shown between the severity of cognitive deficit (according to the MMSE scale) and the severity of behavioral disorders (according to the NPI scale). The negative impact of mental disorders, especially depression and anxiety, on the quality of life of patients and the level of social adaptation, exceeding the degree of disability caused by cognitive decline itself, has been scientifically proven. The necessity of mandatory screening for mental disorders in the complex management program of patients with VD is emphasized.

Keywords: vascular dementia, mental disorders, comorbidity, depression, quality of life, psychopathology, epidemiology, vascular depression.

Alimov Ulugbek KhudoyarovichO'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi
tibbiyot xodimlari malakasini oshirish markazi**Adambaev Zufar Ibrohimovich**

Urganch davlat tibbiyot instituti

Ibrohimov Muhammad Shomurod o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Respublika ixtisoslashgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazi aqliy sog'liq bo'yicha Toshkent shahar psixiatriya filiali

TOMIR QON TOMIR KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARDAGI RUHIY BUZULISHLARNING KLINIK-EPIDEMIOLOGIK XARAKTERISTIKASI: KOMORBIDLIK TUZILISHI VA HAYOT SIFATIGA TA'SIRI TAHLILI

ANNOTATSIYA

Maqolada tomir qon tomir kasalligi (TQTD) bo'lgan 120 bemordagi ruhiy buzulishlarni kompleks klinik-epidemiologik tekshiruv natijalari keltirilgan. Psixopatologik komorbidlikning yuqori tarqalishi (91,7%) aniqlandi, uning tuzilishida tushkunlik kasalliklari (68,3%), tashvish belgilari (54,2%) va apatiko-abulik sindrom (45,8%) yetakchi o'rinni egallaydi. Kognitiv yetishmovchilik darajasi (MMSE shkalasi bo'yicha) va xulq-atvor buzulishlarining og'irligi (NPI shkalasi bo'yicha) o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik ko'rsatildi. Ruhiiy buzulishlarning, ayniqsa tushkunlik va tashvishning, bemorlarning hayot sifatiga va ijtimoiy moslashuv darajasiga salbiy ta'siri, kognitiv pasayish o'zi sabab bo'lgan nogironlik darajasidan oshib ketishi ilmiy isbotlandi. Tomir qon tomir kasalligi bo'lgan bemorlarni murakkab boshqaruv dasturida ruhiy buzulishlarni majburiy skrining qilish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: tomir qon tomir demansiyasi, ruhiy buzulishlar, komorbidlik, tushkunlik, hayot sifati, psixopatologiya, epidemiologiya, tomir qon tomir tushkunligi.

Актуальность. Сосудистая деменция (СД), развивающаяся на фоне хронической ишемии головного мозга, остается одной из приоритетных медико-социальных проблем современной гериатрии и психиатрии, занимая ведущее место в структуре когнитивных нарушений [1, 2, 3, 4, 5]. В условиях глобального старения населения и неуклонного роста распространенности цереброваскулярных заболеваний, проблема СД приобретает масштабность неинфекционной пандемии. В отличие от нейродегенеративных заболеваний, сосудистая деменция характеризуется выраженной клинической гетерогенностью, где наряду с когнитивным дефицитом ведущую роль в инвалидизации играют психопатологические синдромы. Особую сложность представляет диагностика психических расстройств у пациентов с сопутствующей патологией, например, сахарным диабетом, где когнитивный дефицит может усугубляться метаболическими нарушениями [6].

Современные эпидемиологические и клинические обзоры свидетельствуют о том, что частота психических нарушений при сосудистой патологии крайне высока, достигая 80-90% в популяции пациентов [8]. Однако структура этой коморбидности, а также ее влияние на качество жизни пациентов изучены недостаточно полно. Особое внимание уделяется взаимосвязи структурных изменений мозга и аффективной патологии. Исследования показывают, что нейровизуализационные маркеры играют ключевую роль в понимании патогенеза поздних депрессивных эпизодов [7]. Несмотря на это, на практике психические расстройства (депрессия, тревога, апатия) часто расцениваются врачами как естественная реакция на болезнь или маскируются когнитивным дефицитом, оставаясь вне поля зрения специалистов и, как следствие, вне терапевтического воздействия [8].

Целью исследования явилось изучение клинико-эпидемиологических характеристик психических расстройств у пациентов с сосудистой деменцией, анализ структуры коморбидности и оценка их влияния на качество жизни.

Материалы и методы. Дизайн исследования включал одномоментное (кросс-секционное) и продольное наблюдение. В исследование было включено 120 пациентов (78 мужчин и 42 женщин, средний возраст $68,4 \pm 6,8$ года) с установленным диагнозом сосудистой деменции (коды F01 и ICD-10 / 6D81 по МКБ-11). Критериями включения были: наличие клинически верифицированной деменции умеренной или тяжелой степени (по критериям NINDS-AIREN), данные МРТ, подтверждающие сосудистый характер поражения, и информированное согласие пациента или его законного представителя.

Критериями исключения послужили: выраженная афазия, препятствующая тестированию; тяжелые сопутствующие соматические заболевания в стадии декомпенсации; диагноз болезни Альцгеймера или деменции с тельцами Леви.

Клинико-инструментальное обследование:

Оценка когнитивного статуса: Шкала краткой оценки психического статуса (MMSE), Монреальская шкала оценки когнитивных нарушений (MoCA).

Оценка психопатологического статуса:

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) для выявления субклинических форм.

Шкала Гамильтона для оценки депрессии (HDRS-17).

Опросник нейропсихиатрии (NPI) - для оценки поведенческих и психотических симптомов (12 доменов).

Оценка качества жизни (КЖ): Опросник ВОЗ «Качество жизни — BREF» (WHOQOL-BREF), включающий 4 домена: физический, психологический, социальный и экологический.

Нейровизуализация: МРТ головного мозга с оценкой степени лейкоареоза (шкала Фазекаса), количества лакунарных инфарктов и выраженности атрофии.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 12.0. Использовались методы описательной статистики, корреляционный анализ (коэффициент Пирсона) и сравнение выборок по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования

Клинико-эпидемиологическая характеристика выборки

Анализ выборки показал преобладание мужского пола (65%). Средняя продолжительность заболевания составила $4,8 \pm 2,1$ года. Распределение по степени тяжести деменции: легкая - 12,5% (n=15), умеренная - 60,8% (n=73), тяжелая - 26,7% (n=32). У большинства пациентов (78,3%) в анамнезе отмечен перенесенный инсульт или транзиторные ишемические атаки, у оставшихся — прогрессирующая хроническая недостаточность мозгового кровообращения (дисциркуляторная энцефалопатия III стадии).

Структура психических расстройств и коморбидности

Анализ психопатологической симптоматики показал, что только 10 пациентов (8,3%) имели «чистый» когнитивный дефицит без сопутствующих психических расстройств. В 91,7% случаев (n=110) выявлена клинически значимая психическая коморбидность.

Депрессивные и тревожные расстройства. Наиболее частой формой была «сосудистая депрессия» - диагностирована у 82 пациентов (68,3%). Клинически она характеризовалась преобладанием апатии (82%), ангедонии (74%) и эпохондрической фиксации (61%), тогда как чувство вины и суицидальные мысли встречались реже. Тревожные расстройства выявлены у 65 пациентов (54,2%). Корреляционный анализ выявил прямую связь между уровнем тревоги и страхом повторного инсульта ($r=0,62$, $p<0,05$).

Апато-абулический синдром. Диагностирован у 55 пациентов (45,8%). Часто он перекрывался симптомами депрессии, но в 30% случаев (n=17) существовал изолированно (апатия без депрессии). Синдром ассоциировался с выраженным лейкоареозом лобных долей (шкала Фазекаса 2-3 степени).

Психотические и поведенческие нарушения (BPSD). Галлюцинаторно-параноидная симптоматика наблюдалась у 24 пациентов (20,0%), чаще на стадии тяжелой деменции. Ведущими являлись зрительные галлюцинации (85%) и бред ущерба (75%). Слабодушие (псевдобульбарный аффект) отмечено у 10 пациентов (8,3%).

Нарушения сна. Инсомния, ночные пробуждения и синдром «ползающих ощущений» выявлены у 48 пациентов (40,0%).

Выявлена высокая степень коморбидности внутри психопатологического спектра: у 45% пациентов (n=54) одновременно встречались депрессия, тревога и нарушения сна, формируя сложный психопатологический синдром, утяжеляющий основное заболевание.

Влияние психических расстройств на качество жизни

Показатели качества жизни по шкале WHOQOL-BREF в исследуемой группе были снижены по всем доменам по сравнению с популяционной нормой. Анализ влияния конкретных психопатологических симптомов на КЖ показал:

Наиболее сильное негативное влияние на «Психологический домен» оказывала депрессия (коэффициент корреляции $r=-0,71$, $p<0,01$). Пациенты с высоким баллом по шкале HADS имели низкую самооценку жизненного удовлетворенности.

На «Физический домен» (самообслуживание, боли, подвижность) большее влияние оказывала апатия и экстрапирамидная симптоматика (нарушение ходьбы), так как они снижали мотивацию к самообслуживанию.

«Социальный домен» наиболее страдал при наличии бредовых идей преследования (изоляция) и агрессии (конфликты с родственниками). Пациенты с тяжелыми поведенческими нарушениями (по шкале NPI > 30 баллов) имели критически низкие показатели социального домена (28,5±9,2 балла из 100).

Установлено, что психические расстройства снижают качество жизни пациентов в большей степени, чем сама тяжесть когнитивного дефицита. Например, пациенты с умеренной деменцией, но тяжелой депрессией, имели более низкий КЖ, чем пациенты с тяжелой деменцией, но минимальной аффективной симптоматикой.

Обсуждение. Полученные данные о высокой распространенности психических расстройств в выборке (91,7%) согласуются с результатами современных обзоров, указывающих на тесную связь сосудистой патологии мозга и аффективной патологии [8]. Выявленная нами частота депрессии (68,3%) подтверждает валидность гипотезы «сосудистой депрессии», детально описанной в современной литературе как специфический синдром, обусловленный поражением фронтально-подкорковых путей [8].

Важным результатом нашего исследования является выявление высокой специфичности структуры коморбидности при сосудистой деменции. В отличие от болезни Альцгеймера, где на поздних стадиях преобладают психозы и галлюцинации, при СД доминируют аффективные (депрессия, тревога) и апато-

булические нарушения. Это подтверждает концепцию «подкорковой деменции», характеризующейся диссоциацией между эмоционально-волевой расторможенностью (апатией) и относительно сохранной памятью на ранних этапах. Современные данные свидетельствуют о том, что апатия является одним из ключевых нейропсихиатрических симптомов при сосудистой деменции, требующих отдельного диагностического подхода [9].

Обнаруженная нами корреляция между тяжестью лейкоареоза лобных долей и уровнем апатии подтверждает важную роль дисфункции фронтально-подкорковых цепей в формировании поведенческих нарушений [9]. Апатия, часто ошибочно интерпретируемая врачами как часть депрессии, требует особого внимания. Как показывают исследования, апатия часто резистентна к стандартной терапии СИОЗС и требует препаратов с дофаминергическим действием или модуляторов глутаматергической системы для эффективной коррекции [9].

Особое внимание заслуживает влияние психических расстройств на качество жизни. Установленное нами преобладающее влияние депрессии и тревоги на психологический компонент КЖ объясняет феномен «удрученности» пациентов и родственников, который нередко становится причиной обращения к врачу. Поведенческие нарушения (агрессия, бред) разрушают социальные связи, делая уход за пациентом крайне тяжелым, что повышает риск институционализации (помещения в психоневрологический интернат). Это согласуется с данными о том, что поведенческие и психотические симптомы являются одним из основных факторов истощения ресурсов у лиц, осуществляющих уход за пациентами [8].

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что психические расстройства являются не сопутствующим, а интегральным компонентом сосудистой деменции, встречающимся более чем в 90% случаев. Структура коморбидности характеризуется преобладанием депрессии (68,3%), тревоги (54,2%) и апатии (45,8%), что отражает специфику поражения фронтально-подкорковых структур мозга.

Психопатологические симптомы оказывают негативное влияние на качество жизни пациентов, превосходящее по силе влияние когнитивного дефицита, особенно на психологический и социальный уровни функционирования. Полученные данные диктуют необходимость обязательного скрининга психических расстройств (с использованием шкал NPI, HADS) у всех пациентов с сосудистой деменцией и включения целевой психофармакотерапии (СИОЗС, атипичные нейролептики, модуляторы дофамина) в стандартную схему лечения для улучшения качества жизни и социальной адаптации пациентов.

Литература

1. Адамбаев З.И., Джаббаров А.М. Особенности клиники и лечения больных с ишемическим инсультом, в анамнезе перенесших коронавирусную инфекцию // O'zbekiston harbiy tibbiyoti, 2025; 2:84-86.
2. Адамбаев З.И., Халиков С.В. Реабилитация ишемического инсульта в раннем восстановительном периоде травяными лекарственными сбором / Сборник материалов Конгресса с международным участием XXVI «Давиденковские чтения» С.Петербург, 2024, 19-20 сентября. С.9-10.
3. Иноятова С.О., Эффективность комплексной терапии хронической ишемии мозга атеросклеротического генеза // Новый день в медицине, 2025;7(81):67-73.
4. Киличев И.А., Адамбаев З.И. Хроническая ишемия мозга, клиника, диагностика и лечение. Методические рекомендации. Ташкент, 2020, 40 с.
5. Киличев И.А., Адамбаев З.И., Ходжанова Т.Р. Коррекция когнитивных нарушений при сосудистых заболеваниях головного мозга препаратом Цитиокс-П / Евразийский союз ученых, 2020.-№5(74) 6 часть.- С.31-33.
6. Олмосов Р.Ш., Адамбаев З.И., Особенности когнитивного нарушения у больных хронической ишемией мозга с сахарным диабетом и патологией сосудов/ «Mintaqada innovasion faoliyatni rivojlantirish: muommalari va yechimlar» Respublika ilmiy-amaliy anjuman. 2021 yil 19 noyabr, С.96.
7. Ходжаева Д.Т., Бобокулов Г.Д. Влияние нейроиммунологических показателей больных с ишемическим инсультом на развитие постинсультной деменции. Тиббиётда янги кун. – 2019. - № 4 (28). С. 40-47.
8. Хайдарова Д.К., Ходжиева Д.Т., Самадов А.У. Оптимизация терапии сосудистой деменции в раннем восстановительном периоде инсульта. Медицинский журнал Узбекистана. №5 (80) 2019, 23-27.
9. Ternes L, Skrobot OA, Chen X, et al. Vascular depression: a review of current status and future directions. *Transl Psychiatry*. 2023;13(1):435.
10. Ternes L, Skrobot OA. Pathophysiology and management of apathy in vascular dementia. *Curr Psychiatry Rep*. 2024;26(3):12.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000